

Научная статья
УДК 81-25
DOI: 10.5281/zenodo.12572864

О СВОЕОБРАЗИИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩИХ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ «THE GRAND TOUR»

© 2024 *И.В. Скоков*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Статья посвящена рассмотрению особенностей одной из жанровых разновидностей познавательно-развлекательного медиадискурса, получившего в последние десятилетия довольно широкое распространение в качестве дискурсивной практики – телевизионного шоу. Исследовательское внимание в данном случае сосредоточено на своеобразии коммуникативно-речевого взаимодействия троих соведущих телешоу «The Grand Tour» – программы, в которой в процессе постоянного контакта с аудиторией обсуждаются достоинства и недостатки появляющихся на рынке автомобильных моделей. Анализ фрагментов полилогических и диалогических композиционно-речевых форм как компонентов развёртывающегося общения позволяет прийти к выводу, что в них осуществляется реализация обеих основных функций, присущих данной разновидности медиадискурса: познавательной (информативной) и воздействующей. В то же время воздействующая функция более выражено представлена на диалогических участках коммуникативно-речевого взаимодействия, что обусловлено более динамичной сменой составляющих их реплик, а также сосредоточенностью каждого из коммуникантов на одном (а не нескольких) участнике общения. Для комплексного представления о своеобразии данной разновидности медиадискурса необходим также анализ иных его составляющих, в частности – монологических и креолизованных фрагментов, что определяет перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: медиадискурс, телешоу, коммуникативно-речевое взаимодействие, соведущие, полилог, диалог, воздействующая функция, информативная функция.

Для цитирования: Скоков И.В. О своеобразии коммуникативно-речевого взаимодействия ведущих в телевизионном шоу «The Grand Tour» / И.В. Скоков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 199–208. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12572864>

Термин «дискурс», получивший в последние десятилетия широкое распространение не только в лингвистике, но и во многих других областях гуманитарного знания, В.В. Красных определяется как «вербализованную речемыслительную деятельность, представляющую собой совокупность процесса и результата и обладающую как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическими планами» [4, с. 113]. К числу актуальных проблем динамично развивающегося научного направления, получившего название *дискурс-анализ (дискурсивный анализ)*, принадлежит проблема выявления различных типов дискурса, установления и описания их характерных особенностей. В настоящее время уже получили достаточно подробное описание такие виды дискурса, как *официально-деловой* и *научный*; активно исследуется в разнообразии представляющих его жанровых форм *публицистический* дискурс, в современный период чаще определяемый как *медиадискурс*.

В то же время явно недостаточно изученными оказываются разновидности дискурсов, которым присущ очевидный *синкретичный* характер (как правило, сформировавшиеся в результате пересечения и / или взаимодействия дискурсов разных

типов – обычно двух, однако иногда и более). Большинство из такого рода дискурсов было квалифицировано достаточно недавно, поскольку и сферы социума, в которых они реализуются как коммуникативные практики в общественной жизни получили широкое распространение лишь в последние десятилетия.

К дискурсам явно синкретичного типа принадлежит, в частности, *развлекательно-познавательный* дискурс, в котором объединены черты дискурсов *научного* (познавательного) и *развлекательного*, или рекреационного. Некоторые особенности дискурса этого типа охарактеризованы в работах В.И. Карасика, который определяет развлекательный дискурс как «коммуникативную практику, целью которой является развлечение населения» [3, с. 249]. Внутри развлекательного дискурса исследователь особо выделяет дискурс *медийно-развлекательный*, который квалифицирует как институциональный дискурс, «представляющий собой специализированную, клишированную разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [2, с. 73–78].

Этот дискурс реализуется в настоящее время в довольно широком диапазоне жанровых форм, к наиболее распространённым из которых принадлежит *телешоу*. Цель этой разновидности медийно-развлекательного дискурса бывает минимум **двоякой**: это, во-первых, сообщение аудитории информации (как правило, в занимательной форме, которая способствует лучшему её усвоению) об обсуждаемой проблеме, связанной с тем или иным участком действительности (*познавательно-развлекательный* аспект); во-вторых – побуждение этой же аудитории к формированию собственного отношения к заявленной проблеме, что наиболее актуально при наличии разных точек зрения на заявленную проблему (*воздействующий* аспект, который также чаще всего реализуется с элементами *развлекательного* характера: занимательность, акцент на неожиданном аспекте и т. п.).

Квалифицируя телешоу к качеству одной из разновидностей медийно-развлекательного дискурса, стоит отметить, что по сути он является тематически фиксированным, разговором большего или меньшего количества людей, предусматривающим соблюдение участниками дискуссии некой «нормы поведения», обусловленной тематикой конкретного телешоу (в нашем случае – автомобильной), то есть таким, где дискуссия идёт на заранее заданную тему (темы), которая обсуждается в заранее заданном, срежиссированном порядке.

Данный тип дискурса, с нашей точки зрения, можно причислить к персуазивным дискурсам, которые можно охарактеризовать как «тип ментального речевого взаимодействия коммуникантов, при котором адресантом осуществляется попытка преимущественно вербального воздействия на ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения» [5, с. 240–248].

Отличительными специфическими характеристиками данного типа дискурса являются: 1) обязательное присутствие как минимум двух (или более) участников процесса коммуникации – адресанта и адресата; 2) взаимодействие телекоммуникатора и телеаудитории: **непосредственное** – межличностное (например, в студии, съёмочной площадке, на улице и т. п.) и **опосредованное**: несимультанное (письма в редакцию; опросы, рейтинги и т. п., результаты которых получены посредством телефонной связи и сети Интернет); симультанное – общение в интерактивном режиме (звонки и сообщения непосредственно в студию в момент выхода программы в эфир). [6, с. 8–9.]

Цель настоящей публикации – выявление и анализ характерных особенностей коммуникативно-речевого взаимодействия ведущих телешоу в процессе развёртывания

одной из жанровых форм развлекательно-познавательного дискурса–*телешоу* «автомобильной» тематики.

Материалом в данном случае послужили видеозаписи двух спецвыпусков третьего сезона популярного телешоу «The Grand Tour» (рус. «Большое путешествие»), состоявшихся 25 и 26 января 2019 года. Данные спецвыпуски были выбраны как получившие наибольшее число просмотров в интернете (2,2 миллиона), что свидетельствует о зрительском интересе к ним. Дополнительным фактором для выбора в качестве объекта анализа именно этих выпусков телешоу стало также наличие нескольких его версий: зрителям также доступны специальные версии в качестве коллаборации с Amazon, заключающейся в создании совместного цифрового контента, а именно создании, при помощи подразделения Amazon Games, компьютерной игры, на основе телешоу The Grand Tour, а ведущие участвуют в озвучке реплик для данной игры. Можно предположить, что данная форма сотрудничества осуществлена с целью взаимного увеличения охвата целевой аудитории обоих проектов, позволяя привлекать интерес игроков к телешоу и обращать зрителей телешоу на видеоигру. Данные специальные версии представляют собой сокращённые варианты этой передачи – выполненные в геймифицированном виде, где отдельные события оригинальных выпусков телешоу представлены в виде компьютерной гоночной игры «The Grand Tour Game», сопровождаемой звуковой дорожкой с голосами троих соведущих взятой из оригинального видеоматериала (в этом случае интересующий нас **блок коммуникативно-речевого взаимодействия** естественным образом сокращается, причём лишь по усмотрению создателей игровых вариантов телешоу, что может носить выражено субъективный характер).

Название рассматриваемого телешоу The Grand Tour (рус. «Большое путешествие») – в русскоязычной аудитории обычно употребляется без перевода – в транслитерированном виде с опущением артикля: «Гранд Тур» – британское автомобильное телешоу, созданное бывшими участниками телевизионного шоу Top Gear.

Это телешоу осенью 2016 года было представлено организовавшими его тремя ведущими: Jeremy Clarkson (Джереми Кларксоном), Richard Hammond (Ричардом Хаммондом) и James May (Джеймсом Мэйем), – которым уже приходилось совместно вести аналогичную программу – телевизионное шоу «Top Gear» (дословно: рус. Высшая Передача; в русскоязычной аудитории обычно употребляется без перевода – в транслитерированном виде: «Топ Гир»); однако весной 2015 года все трое ушли из этого проекта из-за конфликта с продюсером. Телешоу в его обновлённом варианте значительно расширило аудиторию: с ноября 2016 года его отдельные эпизоды стали еженедельно выходить на сервисе Amazon Video не только в Великобритании, но и в США, Германии, Австрии и Японии. Мировая премьера первого сезона телевизионного шоу «The Grand Tour» состоялась 14 декабря 2016 года.

Совместное участие в организации телешоу трёх личностей, каждая из которых является довольно известным телеведущим, позволяет предположить, что все трое и в собственно реализации проекта будут принимать непосредственное участие. Просмотр выпусков телешоу «The Grand Tour» подтверждает это предположение: в проведении программы участвуют трое ведущих, которые в процессе разворачивающегося общения наделяются различными коммуникативными ролями, могущими к тому же изменяться и/или трансформироваться в ходе протекающего коммуникативно-речевого взаимодействия.

Высказывания ведущих телешоу облекаются в различные формы речи, чередующиеся друг с другом в процессе развёртывания коммуникативного

взаимодействия. Это, во-первых, *полилог* – «обмен репликами между тремя и более говорящими, форма непринуждённой разговорной речи. Термин возник наряду с термином «диалог» и в определённых случаях совпадает с ним по значению. Как и для диалога, для полилога характерна смысловая и композиционная связанность реплик» [1, с. 454].

Приведём примеры оформления речевого взаимодействия ведущих телешоу «The Grand Tour» как *полилога*, наблюдающегося на некоторых участках реализуемого проекта:

1) «Jeremy Clarkson:

– *A mini Ferrari as cute as a bunny rabbit with the greatest badge in the history of motion.*

James May:

– *How much is it?*

Jeremy Clarkson:

– *You know perfectly well how much it is.*

Richard Hammond:

– *Yeah, we've forgotten.*

Jeremy Clarkson:

– *It... Money is vulgar. You can't put a price on something as exquisite as that.*

James May:

– *Yeah, but Alpha Romeo did put a price on it, didn't they? What was it?*

Jeremy Clarkson:

– *Sixty thousand pounds.*

James May:

– *Whoa!*

Richard Hammond:

– *No way!»* (выделено мною. – И.С.) [8].

2) «Richard Hammond:

– *How do you know it's light? Every time Alfa say how much it weights they give a different figure.*

Jeremy Clarkson:

– *When Picasso had finished one of his paintings he didn't say: «Oh, I wonder how much that weights».*

James May:

– *Yeah, but you need to know the weight of an Alfa for when you resell it, because you buy scrap cars by weight»* (выделено мною. – И.С.) [8].

В первом из приведённых фрагментов очевидна приоритетная роль Дж. Кларксона, реплики которого более задают тональность общения – не принуждённо-разговорную, вероятно, рассчитанную на большую вовлечённость в осуществляемый процесс аудитории, что обуславливает ведущую роль *воздействующей* функции на этих участках проведения программы (элемент информативности, необходимый для любого коммуникативно-речевого процесса, предполагающего в том числе и познавательный эффект, при этом безусловно сохраняется).

Это подтверждается и большим объёмом его реплик, и характером речевых средств, которыми эти реплики наполнены. Это прежде всего стилистически маркированная и/или оценочная лексика (характеристика лексических единиц, включённых в реплики участников полилога, приводится в соответствии с онлайн версией одного из самых популярных и достоверных словарей – англо-русского словаря

Мюллера [7]): такие единицы, как, например, *cute* ('милый'), *bunny* ('крольчонок'), *greatest* ('величайший'), изначально содержащие позитивные эмоционально-оценочные коннотации.

Дополнительную экспрессивность функционирующим в речи Дж. Кларксона единицам придаёт то, что они используются для выражения его собственного позитивного мнения об обсуждаемой модели, т. е. *метафорически*. Этому же способствуют и другие приёмы, которые наблюдаются в речи ведущего: сравнение характеризуемого автомобиля, *Alfa (Alfa Romeo)*, с *mini Ferrari* ('мини Феррари') и т. п. Образность и оценочность присущи практически всем репликам Дж. Кларксона в анализируемом фрагменте: выражение *perfectly well* ('прекрасно'), обладающее позитивной коннотацией, употреблено им для ухода от ответа на вопрос Дж. Мэя о реальной стоимости автомобиля (при этом подразумевается, что последний прекрасно знает, какова реальная стоимость автомобиля); определение *vulgar* ('вульгарный'), как правило, используемое для негативной характеристики чего-либо, употреблено в данном случае для своего рода «затушёвывания» информации о чрезвычайно высокой стоимости о представляемом автомобиле *Money is vulgar* ('Деньги это вульгарно') с одновременным акцентированием его превосходным, по мнению Дж. Кларксона, качеств. Эти качества в данном случае характеризуются говорящим определением *exquisite* ('изысканный') – единицей языка с явно положительным коннотативным элементом; тем самым он выражает и своё отношение к представляемой модели, новой *Alfa*, которая, судя по всему, вызывает у него восхищение (во всяком случае, именно это он старается внушить аудитории).

Образность и оценочность отсутствуют лишь в последней реплике Дж. Кларксона, которая содержит только информацию о стоимости представляемого автомобиля, без сопровождения её какими бы то ни было комментариями: *sixty thousand pounds* (рус. 'шестьдесят тысяч фунтов').

В высказываниях двух других участников полилога, Р. Хаммонда и Дж. Мэя, в отличие от речи Дж. Кларксона, преобладает *информативная* функция: большинство их реплик, содержащих нейтральные речевые единицы, направлены на уточнение информации, сообщаемой их соведущим: *How much is it?* (рус. 'Сколько это стоит?') и т. п. Эмоционально-оценочными являются лишь их заключительные реплики, представляющие собой реакции на озвученную Кларксоном цену обсуждаемого автомобиля: *Whoa!* (рус. 'Ого!'); *No way!* (рус. 'не может быть!').

Во втором из приведённых фрагментов полилога роли его участников распределены иначе – они практически равноправные собеседники, высказывания которых в принципе равны по объёму, но и имеют ряд отличий в смысловом наполнении и, соответственно, в степени проявления в них информативной и воздействующей функций. Так, в реплике Р. Хаммонда, начинающей фрагмент полилога, превалирует информативная функция: он информирует зрителей о предстоящем уточнении технических характеристик нового спорткара от *Alfa* (подразумевается *Alfa Romeo*), акцентируя внимание на таком параметре, как вес; при этом заостряется внимание аудитории на том, что производитель в разных презентациях автомобиля указывает разные данные. Преобладанию в высказывании информативной функции соответствует речевое оформление заключённого в нём содержания, в котором использованы преимущественно общеупотребительные речевые средства, а образные и оценочные отсутствуют.

В ответной реплике, принадлежащей Дж. Кларксону, напротив, преобладает воздействующая функция, которая обуславливает присутствие в его речи образно-

оценочных речевых средств. Этот телеведущий сравнивает новый автомобиль от *Alfa* с произведением искусства – картиной кисти Пикассо (*When Picasso had finished one of his paintings...*), подчёркивая самым совершенством исполнения представляемого (а по сути – рекламируемого) автомобиля. При этом вторая часть высказывания этого коммуниканта является непосредственной реакцией на произнесённое перед этим Р. Хаммондом – в ней выражается своего рода осуждение высказанной коллегой оценкой технических характеристик автомобиля: ... *he didn't say: «Oh, I wonder how much that weights»* (рус. *Он не говорил: интересно, сколько он весит*). Впрочем, приём такого характера – якобы несовпадение позиций ведущих, выясняющееся в ходе развёртывания программы – вполне может быть именно *приёмом*, используемым для актуализации зрительского внимания (прибегнуть к нему возможно как по предварительной договорённости ведущих, так и экспромтом, ориентируясь на реакцию аудитории в процессе проведения программы).

В завершающей второй из фрагментов полилога реплике Дж. Мэя, комментирующего ранее сказанное собеседниками, в большей степени присутствует воздействующая функция, поскольку он высказывает (что также может быть *намеренно* используемым приёмом) собственное отношение к тому, как в принципе представляется автомобиль в проводимом шоу, не соглашаясь с некоторыми чертами в манере его презентации. Так, в частности, Дж. Мэй указывает коллегам-ведущим на целесообразность всегда знать вес автомобилей *Alfa*, что является необходимым условием при последующей неминуемой продаже (... *for when you resell it* (рус. *для перепродажи*)) и в случае утилизации транспортного средства: ... *because you buy scrap cars by weight* (рус. *Потому что битые машины покупают на вес*).

В процессе развёртывания шоу довольно существенная роль отводится и *собственно диалогическим* участкам коммуникативно-речевого взаимодействия. Несколько наиболее показательных из такого рода фрагментов приводится далее.

1) Jeremy Clarkson:

- *Let's be honest, it's a **flap**.*

James May:

- *It's **not** a flap.*

Jeremy Clarkson:

- *It is a **flap**! A BMW's saying that in the future children will only be **3 inches wide**.*

James May:

- *What are you talking about? Well, for start, it's **hardly** a hardship and that's an **enormous space!*** (выделено мною. – И. С.) [8].

2) Jeremy Clarkson:

- *The **internal organs** from a Land Rover Discovery mated to the **beautiful skin** a **glamorous Mercedes SL**, to create a vision of a pure... what's the word?..*

Richard Hammond:

- ***Rubbish!***

Jeremy Clarkson:

- *We'd only gone a few miles before Richard and James **completely changed their minds** and realized that the **Excellent** was **the best car** they'd **ever** been in.*

Richard Hammond:

- *No, we haven't! Stop saying things **in voiceover** that aren't true!*

Jeremy Clarkson:

- *Is it not? I thought you changed your mind...*

Richard Hammond:

- *No. Maybe a bit – it's worse than I thought.* (выделено мною. – И.С.) [8].

В первом из приведённых диалогических фрагментов (коммуниканты – Дж. Кларксон и Дж. Мэй) реплики обоих участников коммуникации примерно равны как по объёму, так и по свойственным им функциям, которые определяются в том числе и характером наполнения их лексическими средствами. Так, судя по контексту, номинация *flap* (отмеченные словарём значения: ‘створка’, ‘заслонка’, ‘откидная дверца’) употреблена в данном случае в одном из присущих ей стилистически ограниченных значений – *разговорно-просторечном*: сокращённый вариант названия широко распространённого на Западе приспособления в автомобиле – *cat flap* (‘кошачья дверца’). Использование этого семантического варианта лексической единицы при характеристике модели автомобиля, явно претендующей на повышенную комфортность, конечно же, выражает пренебрежительное отношение к ней Дж. Кларксона, который сравнивает габариты заднего дверного проёма малогабаритного смарткара BMW с «кошачьей дверцей». В ходе дальнейшего ведения диалога Дж. Кларксон вводит в свою речь ещё одно, довольно весомое с точки зрения содержащейся в нём оценки, выражение: *in the future children will only be 3 inches wide*, содержащей контекстуальную литота *3 inches wide* (‘3 дюйма в ширину’), способствующей более экспрессивному воплощению его позиции (причём в данном случае, как представляется, это адресовано не столько собеседнику, сколько аудитории телешоу).

Ответные реплики Дж. Мэя в анализируемом диалогическом фрагменте в большей степени ориентированы на нейтральность, хотя некоторые оценочные лексические средства (не столь экспрессивные, как у собеседника) в них всё же присутствуют: *hardly* (‘едва ли’), *enormous* (‘огромный’). Дж. Мэй не соглашается с теми оценками, которые даёт рассматриваемой модели автомобиля BMW его собеседник, но выражает это несогласие в более умеренном ключе – ср., например, как он не соглашается с оценкой габаритов заднего дверного проёма, которая с повышенной экспрессией дана его собеседником (‘кошачья дверца’): – *It's not a flap* (рус. Это не кошачья дверца).

Во втором из приведённых фрагментов диалогической речи ведущих (участники – Дж. Кларксон и Р. Хаммонд) наблюдается несколько иная тональность общения: установка на *экспрессивно-оценочное* выражение своей позиции ощущается у обоих коммуникантов, следствие чего является приоритетность воздействующей функции в сообщаемой ими информации.

При этом реплики Дж. Кларксона отличаются большей развёрнутостью, в результате чего используемые им оценочные лексические средства, безусловно, выполняют свойственные им характерологическую функцию, однако степень эффекта от их использования (прежде всего – в аспекте реализации воздействующей функции) может быть условно обозначена как *умеренная*. При этом степень оценки, выражаемая большинством этих лексических средств, вполне соответствует параметрам нормативной литературной речи, где эти средства используются весьма активно: *beautiful* (‘красивый’), *completely* (‘целиком’), *best* (‘лучший’) и под. Наиболее выразительной оценочной единицей в первой реплике этого коммуниканта является слово *glamorous*, имеющее значение ‘шикарный’, употреблённое для характеристики одной из моделей автомобиля: *glamorous Mercedes SL*. Не менее экспрессивна и номинация *Excellent* (‘превосходный’) в ещё одной из развёрнутых реплик Дж. Кларксона, которая употребляется для оценки качества (отличного, с его точки зрения) собранного (по крайней мере по заверениям Дж. Кларксона, действительных кадров сборки зрителям не предоставляли) им самостоятельно автомобиля.

Реплики Дж. Мэя в анализируемом диалогическом фрагменте в целом куда более лаконичны, однако не менее (а иногда – и явно более) экспрессивны, о чём, в частности, свидетельствует то, что из 5 принадлежащих этому коммуниканту фраз 3 являются восклицательными конструкциями. Эта экспрессивность создаётся и использованием соответствующей лексики – так, например, первая из реплик-реакций на сказанное Дж. Кларксоном представляет собой одно слово-предложение: *rubbish* (дословно ‘мусор’; слово употреблено в переносном значении, что усиливает *содержащийся в нём оценочный компонент*), обладающему, в данном контексте, негативной коннотацией, в значении ‘*of poor quality*’ (рус. ‘*плохого качества*’). Заслуживает внимания ещё одно выражение в речи Дж. Мэя, используемое в явно переносном значении, что также способствует формированию в нём оценочного компонента: *Stop saying things in voiceover that aren't true!* (*voiceover* – ‘голос за кадром’). Помимо этого, в речи Дж. Мэя присутствует довольно много разного рода речевых единиц со значением отрицания довольно (*no, haven't, aren't* и т. п.), при помощи которых выражается его несогласие (возможно, намеренно подчёркиваемое для своеобразной «драматизации» телешоу, для придания ему большей «остроты», что вполне допустимо в данной ситуации как один из приёмов) с позицией собеседника.

Таким образом, проведённый анализ (безусловно, не исчерпывающий, а лишь фрагментарный) композиционно-речевого оформления одной из разновидностей познавательно-развлекательного дискурса – телешоу «автомобильной» тематики – свидетельствует о том, что высказывания, принадлежащие трём его соведущим, практически в равной степени ориентированы на реализацию двух функций: познавательной (информативной) и воздействующей, что предполагается спецификой данной жанровой дискурсивной формы. В настоящей публикации исследовательское внимание было сосредоточено на некоторых фрагментах полилога и диалога, в которых участвовали все – трое – соведущих. В результате было установлено, что оценочная семантика – один из ключевых компонентов, которыми, как правило, сопровождается реализация в процессе коммуникативно-речевого взаимодействия воздействующей функции, в большей степени выражена при *диалогической* организации общения. Это можно объяснить рядом разного рода факторов, среди которых:

- *установка на разговорность*, из выделяемых форм речи присущая диалогу в наибольшей степени, что проявляется на всех уровнях текста, не искажая при этом основного содержания передаваемой информации (например – реагирование на сказанное односоставными и /или неполными предложениями, в том числе и однословными, характерными для непринуждённо-разговорного общения);

- *более динамичная реакция* на произносимые собеседником реплики (второй участник коммуникации ориентируется лишь на одного собеседника, что позволяет ему быстрее реагировать на сказанное им);

- как следствие отмеченного предыдущего параметра – *сосредоточенность на одном*, а не на двух или нескольких собеседниках, т. е. более внимательное отношение ко всем компонентам его коммуникативно-речевых проявлений, включая невербальные средства общения, что также создаёт возможность более быстрого и экспрессивно определённого реагирования на получаемую информацию.

В коммуникативно-речевом взаимодействии рассматриваемого телешоу включены и фрагменты, заключённые в композиционно-речевые формы, отличные от рассмотренных – в частности, монологические и комбинированные (включающие, в том числе, и креолизованные тексты, которые также представляют исследовательский интерес. Помимо этого, небезынтесным и перспективным для исследования – с учётом

возрастающего в настоящее время спроса на геймификацию коммуникации – представляется интеграция элементов видеоигры непосредственно в ход телевизионного шоу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дускаева Л.Р. Полилог. Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник / Л.Р. Дускаева; под ред. А.П. Сквородникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 881 с.
2. Карасик В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус / В.И. Карасик // Известия ВГПУ. Филологические науки. – 2015. – № 1 (96). – С. 73–77.
3. Карасик В.И. Языковое проявление личности / В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2014. – 249 с.
4. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2003. – 113 с.
5. Логинова И.Ю. Персуазивность как механизм воздействия в политическом дискурсе: программа политической партии и манифест : сб. науч. статей: Интерпретация. Понимание. Перевод / И.Ю. Логинова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. – С. 240–248.
6. Ларина Е.Г. Лингвопрагматические особенности ток-шоу как жанра телевизионного дискурса: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Е.Г. Ларина. – Волгоград, 2004. – 24 с.
7. Плехов А.Н. Психологические условия развития вторичной языковой личности преподавателя-лингвиста: автореф. дисс. ... канд. психол. наук / А.Н. Плехов. – Н. Новгород, 2007. – 210 с.
8. Сергеев В.М. Некоторые подходы к анализу языка политики / В.М. Сергеев. – М.: Политические исследования. – 2001. - № 5 – С. 107–108.
9. Тичер С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер – Харьков: Гуманитарный центр, 2008. – С. 44.
10. Хорольский В.В. Неологизмы в современной англоязычной публицистике и их стилистические функции / В.В. Хорольский / Неродные языки в учебных заведениях: Мат. науч. конф. – Вып. 5. – Воронеж, 2000. – С. 143–145.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – М.: Советская энциклопедия, 1969 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eng-rus-muller-dict.slovaronline.com> (дата обращения: 19.03.2024).
12. The Grand Tour. Официальный YouTube-канал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/@thegrandtour> (дата обращения: 10.02.2024).

REFERENCES

1. Duskaeva, L.R. (2014). Polilog. Effektivnoe rechevoe obshchenie (bazovye kompetencii) : slovar'-spravochnik [Effective speech communication (basic competencies) : a reference dictionary]. In A.P. Skovorodnikov (Ed.), Siberian Federal University, Krasnoyarsk. (In Russian)
2. Karasik, V.I. (2015). Interpretaciya diskursa: topik, format, modus [Interpretation of discourse: topic, format, mode] (pp. 73–77). Volgograd: Filologicheskie nauki. (In Russian)
3. Karasik, V.I. (2014). Yazykovoe proyavlenie lichnosti [Linguistic manifestation of personality]. Volgograd: Paradigma. (In Russian)
4. Krasnyh, V.V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real'nost'? [«At Home» Among «Strangers» : myth or reality?]. Moscow: Gnozis. (In Russian)
5. Loginova, I.Y. (2005). Persuazivnost' kak mekhanizm vozdejstviya v politicheskom diskurse: programma politicheskoy partii i manifest [Persistence as a mechanism of influence in political discourse: the program of a political party and manifesto]. Journal of St. Petersburg State University of Economics, 240-248. (In Russian)
6. Larina, E.G. (2004). Lingvopragmaticheskie osobennosti tok-shou kak zhanra televizionnogo diskursa [Linguistic and pragmatic features of talk shows as a genre of television discourse] (Candidate dissertation). Volgograd State University, Volgograd. (In Russian)
7. Plekhov, A.N. (2007). Psihologicheskie usloviya razvitiya vtorichnoj yazykovoj lichnosti prepodavatelya-lingvista [Psychological conditions for the development of a secondary linguistic personality of a linguist teacher] (Candidate dissertation), 240–248. Nizhniy Novgorod. (In Russian)

8. Sergeev, V.M. (2001). Nekotorye podhody k analizu yazyka politiki [Some approaches to the analysis of the language of politics]. Moscow: Journal Politicheskie issledovaniya, 5, pp. 107–108. (In Russian)
9. Ticher, S. (2008). Metody analiza teksta i diskursa [Methods of text and discourse analysis]. Kharkov: Gumanitarniy centr. (In Russian)
10. Horol'skiy, V.V. (2000) Neologizmy v sovremennoj angloyazychnoj publicistike i ih stilisticheskie funkcii [Neologisms in modern English-language journalism and their stylistic functions]. Voronezh: Matematicheskaya nauchnaya konferenciya, 5, pp. 143–145. (In Russian)

Поступила в редакцию 17.04.2024 г.

ON PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE-SPEECH INTERACTION OF HOSTS IN TELEVISION SHOW “THE GRAND TOUR”

I.V. Skokov

The article addresses the genre varieties of cognitive and entertainment media discourse. It deals with features of a television show, which has become quite widespread as a discourse practice in recent decades. The research focus is made on the originality of the communicative and verbal interaction of the three co-hosts of the TV show "The Grand Tour", i.e. a program in which, in the process of constant contact with the audience, the advantages and disadvantages of car models appearing on the market are discussed. The analysis of fragments of polylogical and dialogical compositional speech forms as components of unfolding communication enables us to conclude that they implement both main functions inherent in this type of media discourse, i.e. a cognitive (informative) function and influencing. At the same time, the influencing function is more pronounced in the dialogical areas of communicative-speech interaction, which is due to a more dynamic change of their constituent replicas, as well as the concentration of each of the communicants on one (rather than several) participant in communication. For comprehensive understanding of the discourse of media uniqueness, it is also necessary to analyze its other components, monological and creolized fragments in particular, which determines the prospects for further research.

Key words: discourse of media, TV show, communicative-speech interaction, co-hosts, polylogue, dialogue, influencing function, informative function.

Скоков Илья Владимирович.

Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского.

Преподаватель кафедры межкультурной коммуникации и иностранных языков.

ORCID: 0009-0001-9993-9952

E-mail: jaguar_lg@mail.ru

Skokov Ilya Vladimirovich.

Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. Matusovsky.

Lecturer at Department of Intercultural Communication and Foreign Languages.

ORCID: 0009-0001-9993-9952

E-mail: jaguar_lg@mail.ru